

XORIJIY INVESTITSİYALARNI MILLIY IQTISODIYOTGA JALB QILISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Shermatov Isfandiyor Ne'mat o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Iqtisodiyot fakulteti, 2-bosqich talabasi,

Tel: +998995534466

Email: shermatovisfandiyor5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14217394>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy investitsiyalarni milliy iqtisodiyotga jalb qilishning zamonaviy tendensiyalari to'laqonli tahlil qilib chiqilib o'rganilgan. Xususan, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, yashil texnologiyalar va hududiy rivojlanish bugungi global iqtisodiyotning muhim omillari sifatida ko'rilmogda. O'zbekiston tajribasi misolida, xorijiy sarmoyalar jalb qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar va ularning samaradorligi haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, iqtisodiy islohotlar va infratuzilmaviy loyihalarning xorijiy investorlar uchun ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Shu bilan birga, tadqiqotda xorijiy investitsiyalarni oqilona boshqarishda yuzaga kelayotgan muammolar va ularni hal qilish uchun amaliy tavsiyalarni o'z ichiga qamrab oladi.

Kalit so'zlar: Xorijiy investitsiyalar, iqtisodiy rivojlanish, raqamli texnologiyalar, yashil iqtisodiyot, investitsion muhit, islohotlar.

Аннотация: В данной статье всесторонне изучены современные тенденции привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику. В частности, развитие цифровой экономики, зеленых технологий и регионального развития рассматривается как важные факторы глобальной экономики. На примере опыта Узбекистана приведены данные о мерах по привлечению иностранных инвестиций и их эффективности. Также показано значение экономических реформ и инфраструктурных проектов для иностранных инвесторов. Кроме того, исследование охватывает возникающие проблемы в управлении иностранными инвестициями и предлагает практические рекомендации для их решения.

Ключевые слова: Иностранные инвестиции, экономическое развитие, цифровые технологии, зеленая экономика, инвестиционная среда, реформы.

Annotation: This article thoroughly examines the modern trends in attracting foreign investments to the national economy. Specifically, the development of the digital economy, green technologies, and regional development are considered key factors in today's global economy. Using Uzbekistan as an example, the article provides insights into measures for attracting foreign investments and their effectiveness. It also highlights the importance of economic reforms and infrastructure projects for foreign investors. Furthermore, the study addresses challenges in managing foreign investments and offers practical recommendations for their resolution.

Keywords: Foreign investments, economic development, digital technologies, green economy, investment environment, reforms.

Kirish: Xorijiy investitsiyalar iqtisodiyotning asosiy drayverlaridan biri hisoblanadi ya'ni har qanday davlatning rivojlanish negizida shubhasiz investitsiyalar muhim ahamiyatga ega bo'lib kelmoqda. Bugungi global iqtisodiy sharoitda har bir davlat xorijiy sarmoyadorlar uchun

o'z mamlakatini jozibador qilishga intilmoqda. Bu jarayon nafaqat iqtisodiy o'sish, balki texnologik rivojlanish, eksport salohiyatini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratishda ham katta ahamiyatga ega. O'zbekiston, global iqtisodiy tendensiyalarni hisobga olgan holda, xorijiy sarmoyalarni jalb qilishning yangi mexanizmlarini ishlab chiqmoqda hamda so'nggi yillarda bu borada O'zbekiston sezilarli qadamlar tashladi. Xususan, islohotlar va texnologik rivojlanish bu jarayonni yanada yuksaltrishda muhim o'rin tutmoqda. Shu bilan bir qatorda yangi qonunchilik islohotlari, xalqaro hamkorlik va investitsiyalarni rag'batlantirish dasturlari bu borada samarali natijalar bermoqda.

Asosiy qism:

1. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning zamonaviy tendensiyalari;

Hozirgi davrda raqamli texnologiyalar iqtisodiy jarayonlarning samaradorligini oshirish va global bozorlar bilan integratsiya qilishning muhim vositasiga allaqachon aylanib ulgurdi. O'zbekistonda tashkil etilgan IT-parklar xorijiy texnologik kompaniyalar uchun yangi imkoniyatlar yaratib kelmoqda. Masalan, 2023-yilda Toshkentda joylashgan IT-parkda xorijiy sarmoyalar hisobidan 15 ta yangi startap ishga tushirilib, ularga 30 million AQSh dollari miqdorida mablag'lar jalb qilindi. Bu xorijiy kompaniyalarning O'zbekistonda dasturiy ta'minot loyihalarini ishlab chiqishga qiziqishi ortganligidan dalolat ham beradi.

Atrof-muhit muhofazasi va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish dunyo miqyosida dolzarb masala hisoblanadi, shu bilan birga xorijiy sarmoyadorlar uchun ham bundan foydalanish jozibador yo'nalishlardan biriga aylangan. Eng muhim bo'lgan masalalardan biri bu O'zbekiston quyosh energiyasi bo'yicha Markaziy Osiyoda yetakchi davlatlardan biriga aylanishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Masalan, Samarqandda quyosh energiyasi stansiyasi qurilishi xorijiy investitsiyalarning bu sohadagi qiziqishlari ortganligini ko'rsatadi.

Ilgari xorijiy investitsiyalar asosan yirik shaharlarga yo'naltirilgan bo'lsa, hozirgi kunda chekka hududlarda ham imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu hududlarning iqtisodiy faolligini oshirish bilan birga, yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qilmoqda bu esa iqtisodiy tenglikni ta'minlab kelmoqda. Misol uchun, Qoraqalpog'iston va Surxondaryo viloyatida qishloq xo'jaligi va sanoat loyihalariga xorijiy sarmoyalar jalb qilinmoqda va bu iqtisodiy faollikni oshirishga ko'maklashmoqda.

2. O'zbekistonda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish chora-tadbirlari

O'zbekistonda xorijiy investitsiyalarni himoya qilish bo'yicha qonunchilik bazasi yanada mustahkamlanib bormoqda va shu asnoda "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risidagi"gi qonun nafaqat o'zimizni investorlarni balki xorijiy investorlarning ham huquqlarini kafolatlamoqda.

O'zbekistonda 21 dan ortiq Erkin Iqtisodiy Zonalar tashkil etilgan bo'lib bular o'z faoliyatini ko'rsatmoqda, bu hududlarga soliqlar va bojxona to'lovlari bo'yicha qo'shimcha qulayliklar bilan birga ulardan ozod qilish kabi imtiyozlar ham berilmoqda. Misol tariqasida Toshkent viloyatidagi "Angren" EIZ xorijiy kompaniyalarni jalb qilish va xorijiy investorlar uchun logistika va ishlab chiqarish imkoniyatlari bilan alohida yorqin misoli sifatida ajralib turadi.

Makroiqtisodiy yutuqlar qatoriga shuni alohida inobatga olib o'tish lozimki 2024-yilning yanvar-mart oylarida O'zbekiston Respublikasida asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 107,1 trln so'mni tashkil qilgan, shundan asosiy kapitalga o'zlashtirilgan jami xorijiy

investitsiya va kreditlar ulushi 68,9% ga yetgan. Shu kungacha eng ko'p investitsiyalar energetika, transport va qishloq xo'jaligi sohasiga yo'naltirib kelinmoqda.

3. Amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar

- Xorijiy investorlarni jalb qilish uchun mamlakatning texnologik imkoniyatlarini yanada oshirish va ishlab chiqarishni avtomatlashtirishni kengroq ravishda yo'lga qo'yish.
- Ekologik loyihalar bo'yicha moliyalashtirish uchun maxsus dasturlarini ishlab chiqib uni amalga tadbiiq qilib chet el investorlarini jalb qilish.
- Chekka hududlarda yo'l, elektr energiyasi va internet tarmog'ini rivojlantirish orqali bu hududlarni investitsiyalar uchun jozibador qilish.
- Xalqaro hamkorlik doirasida marketing strategiyalarini yangicha ko'rinishda ishlab chiqib uni kuchaytirish.

Xulosa: Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston hukumati bu yo'nalishda bir qancha samarali siyosat olib bormoqda. Islohotlar davom ettirilishi, ekologik loyihalarga e'tibor qaratilishi va chekka hududlarning rivojlanishi orqali xorijiy investorlarni jalb qilish imkoniyatlarini oshirish va bu sohalarni rivojlantirish masalalari ustida yanada ishlab uni tadbiiq qilish yo'llarini ko'rib chiqishi zarur. Shu bilan birga, xorijiy sarmoyadorlar uchun barqaror va shaffof muhit yaratish mamlakatning iqtisodiy salohiyatini yanada oshirishga juda ham katta xizmat qiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, Sanoat va savdo vazirligi ma'lumotlari.
2. UNCTAD, World Investment Report 2023.
3. Bekmurodov M., "O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar va investitsion muhit", Toshkent, 2022.
4. Jahon banki hisobotlari, "Investitsiyalarni boshqarish tizimi", 2023.
5. O'zbekiston Milliy Statistika qo'mitasi, "Iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha tahlil", 2023.
6. <http://lex.uz//uz/docs/-4664142> Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risidagi qonun.